

СЛОЖНЫЕ СЛОВА В ТВОРЧЕСТВЕ АКМЕИСТОВ: ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ

Мадаминова Наргиза Ражапбаевна

Узбекский государственный университет мировых языков,

Ташкент, Узбекистан

E-mail: alecsandriya@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается роль сложных слов (композигов) в поэтическом языке акмеистов. На материале произведений Николая Гумилёва и Анны Ахматовой анализируются типы сложных слов, их морфологическая структура, семантика и стилистические функции в контексте акмеистской установки на «вещность», точность образа и «архитектонику» слова.

Ключевые слова: акмеизм, сложные слова, композиты, словообразование, поэтика, Гумилёв, Ахматова.

Акмеизм возник в начале XX века как эстетическая реакция на символизм. Акмеисты отвергали туманную мистику в пользу «прекрасной ясности», конкретности и предметности.

Словообразование в области композитов относят к одному из самых продуктивных, но в то же время наиболее интересных видов образования новых слов. Многие художники слова используют их в своих произведениях [4, 270], не исключением стали и представители акмеизма. Используя готовые композиты и создавая окказиональные, авторы добивались стилистической сжатости, образной точности и смысловой насыщенности.

Сложные слова, или композиты, представляют собой лексические единицы, образованные путём объединения двух (или более) основ. В поэтическом контексте такие слова обладают не только номинативной, но и поэзии позволяет глубже понять специфику художественного метода этого направления.

В рамках поэтического текста сложные слова выполняют следующие функции: *экспрессивная* (усиление эмоциональной окраски высказывания); *семантическая* (создание многослойного образа за счёт соединения двух или более смыслов); *метрическая и ритмическая* (за счёт длины и ударности композиты могут влиять на ритм стиха); *стилистическая* (включение в поэтическую речь неологизмов и нестандартных форм подчёркивает авторскую индивидуальность).

Акмеисты использовали композиты как средство «вещного», конкретного выражения – они приближали абстрактное к материальному, создавали «осязаемую» метафорику. В этом – важное отличие от символистов, чьи словесные образы стремились к мистическому и неуловимому.

Далее рассмотрим более подробно композиты в творчестве наиболее ярких представителей акмеизма Н.С. Гумилёва и А.А. Ахматовой.

Николай Гумилёв – одна из центральных фигур акмеизма, поэт, для которого слово имело сакральную, почти магическую силу. Он стремился к точности выражения, героике образа и структурной чёткости стиха. Композиты – сложные слова, созданные из двух и более основ, – играют у него важную роль в создании поэтической реальности.

Далее разберём некоторые сложные слова в творчестве Н.С. Гумилёва, сгруппировав их по функциям.

Ряд композитов у поэта выполняют в лирическом произведении эмоционально-психологическую функцию (выражают сложные, противоречивые или глубокие душевные состояния, окрашивают чувства героя): *сребристо-горестным рыданием* – рыдания одновременно звучат красиво (сребристо) и горько (горестно); отражает эстетику страдания; *безнадёжно-счастливой* – внутренний конфликт: состояние счастья, обречённого на невозможность; сочетание несовместимого; в этом *бледно-мерцающем взоре* – взгляд как отражение внутреннего состояния: усталость, сомнение, мимолётная надежда. Подобные слова создают многослойные эмоциональные состояния, контрастные переживания, часто важные для символистской или акмеистической поэтики.

Некоторые композиты у автора выполняют визуально-образную функцию (создание конкретных, выразительных, часто символических образов природы, пространства, предметов): *светло-чарующих речей* – слова, наполненные светом и чарующими свойствами, создают образ возвышенной, почти магической речи; *многозвездный шатёр* – небо, образуемое множеством звёзд, представлен как шатёр, символическое приближение космоса к земному; *в смертоносных равнинах* – пространство смерти, возможно – аллюзия на войну, смерть, пустоту, создаёт тревожный фон; *над сонно-вздыхающим морем* – море одушевлено, становится существом; его «вздохи» говорят о спокойствии, грусти, предчувствии.

Такие сложные слова создают атмосферу, ландшафт чувств, участвуют в построении пространственной метафоры, усиливают символику.

Композиты в поэзии Н. Гумилёва – это не просто изобразительный приём, а органичная часть его мироощущения. Через них он выстраивает художественную картину мира – героическую, предметную, насыщенную, где каждое слово несёт вес и смысл.

Роль сложных слов (композитов) в творчестве Анны Ахматовой существенно отличается от использования их у Н.С. Гумилёва. В рамках акмеизма, провозгласившего «вещность» и ясность поэтического образа, автор использует композиты гораздо реже и сдержаннее, но при этом точно и выразительно.

Ниже приведем анализ некоторых функций и смыслов в её поэтике.

1. Эмоционально-психологическая функция (передача тонких, смешанных, противоречивых чувств и состояний): *любовно-кротко* – выражает тихую, сдержанную, кроткую любовь; *полуласково, полулениво* – создаёт образ состояния покоя, лёгкой усталости или равнодушия,

показывает внутреннюю раздвоенность; *просветленно-злого* – сочетание света и зла указывает на сложность внутреннего мира или конфликта в образе. Такие слова придают эмоциональной окраске глубину, показывают сложные душевные состояния, не сводящиеся к одному чувству;

2. Визуально-образная функция (создание ярких, необычных, синестетических образов): *червонно-дымной зарею* – заря с насыщенной, туманной окраской, усиление визуального эффекта; *звезды матово-бледны* – подчёркивает тусклость, безжизненность звёзд; *луг так сладостно-покат* – передаёт плавную форму пейзажа, почти телесную мягкость. Подобные композиты служат для обогащения поэтической картины, создают ощущение живой, чувственной реальности, часто связанной с состоянием героини.

Сложные слова у А.А. Ахматовой – не просто описания, а многофункциональные элементы, которые передают глубокие чувства, создают насыщенные образы, придают поэтический ритм и звучание.

Таким образом, композиты в творчестве акмеистов служат важным инструментом для создания многослойности, мифологичности и глубины их произведений, что делает их поэзию не только красивой, но и наполненной многозначными философскими размышлениями о человеке, природе и вселенной.

Список литературы

1. Ахматова А.А. Собрание сочинений в 2 т. – М.: Правда, 1990. – Т. 1. – 448 с. – Т. 2. – 432 с.
2. Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии // Сочинения: в трёх томах. – Т. 3. – М.: Худож. лит., 1991. – 430 с.
3. Корман Б.О. Изучение текста художественного произведения. – М., 1972. – 113 с.
4. Мадаминава Н.Р. Некоторые особенности окказиональных композитов (на материале поэзии М.Цветаевой) // Языки и литературы в поликультурном пространстве: современное состояние и перспективы развития: Сборник материалов международной конференции, посвященной 85-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора, академика Академии наук республики Башкортостан, почетного работника высшего профессионального образования Российской Федерации Марата Валиевича Зайнуллина. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. – 546 с.